

Editorial

Com satisfação, apresentamos aos nossos leitores e leitoras, a edição inaugural da Revista InterCulturas, um periódico científico semestral, criado e dirigido por pesquisadores do Grupo de Pesquisa Mediações Interculturais, Negociações e Negociadores Internacionais no Mundo (MINNI Mundo - UFPB/CNPq), do Departamento de Mediações Interculturais (DMI), do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Motivados pela multiplicidade de caminhos interdisciplinares que o Curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais (LEA-NI), em que estamos alocados, nos possibilita transitar, concebemos a Revista InterCulturas, com o intento de difusão da produção acadêmica, acerca de temas atrelados às seguintes áreas do conhecimento: Mediações Interculturais, Negociações Internacionais, Línguas Estrangeiras Aplicadas, Interculturalidade, Internacionalização, Comércio Exterior e áreas afins, dando espaço às produções intelectuais de acadêmicos de todo o país e do exterior, vinculadas à área das Ciências das Linguagens e às suas múltiplas manifestações, bem como a intercultura e o intercâmbio, a internacionalização e os negócios internacionais e suas aplicações.

Este primeiro número conta com a colaboração de professores e pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e, também, da Universidade de La Rochelle.

Assim, caros leitores e leitoras, os convidamos a navegarem em nosso sumário, a lerem os textos publicados e, também, a divulgarem com os seus pares, esta edição inaugural da Revista InterCulturas.

Desejamos uma boa leitura.

Profa. Dra. Maria Rennally Soares da Silva

Profa. Dra. Alyanne de Freitas Chacon

Prof. Dr. Roberto Vilmar Satur